

Influenza del packaging nell'analisi ottica di *Valerianella Locusta* L. di I e IV gamma mediante spettroscopia nel visibile/vicino infrarosso (vis/NIR) per il monitoraggio della shelf life

Valentina Giovenzana*, Alessio Tugnolo, Roberto Beghi, Ilaria Fiorindo, Andrea Casson, Riccardo Guidetti

Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia, Università degli Studi di Milano, via Celoria 2, 20133, Milano, Italia

*Autore corrispondente

La disponibilità di uno strumento non distruttivo in grado di valutare i cambiamenti di frutta e verdura durante la shelf life potrebbe avere diverse applicazioni pratiche nella filiera: durante il periodo di conservazione prima dell'imballaggio, durante il processo di produzione e dopo l'imballaggio, la fase più critica. Inoltre, la possibilità di implementare una tecnologia non distruttiva per monitorare la freschezza del prodotto nel punto vendita potrebbe essere una garanzia ulteriore per i consumatori. Lo scopo del lavoro è quello di verificare l'applicabilità della spettroscopia vis/NIR per valutare l'influenza dell'imballaggio durante il monitoraggio della freschezza di foglie di *Valerianella* (*Valerianella Locusta* L.) di I e IV gamma. La shelf life della *Valerianella* è stata monitorata utilizzando uno spettrofotometro commerciale vis/NIR portatile (350 nm - 2500 nm). I campioni di *Valerianella* sono stati conservati a 4 ° C per 14 giorni e sono stati effettuati 10 campionamenti, cinque volte prima e cinque dopo la data di scadenza. Gli spettri sono stati acquisiti in riflettanza attraverso l'imballaggio. Per testare le prestazioni dell'analisi ottica, è stato eseguito un confronto su 10 foglie per ogni data di campionamento senza imballaggio. A causa dello spessore molto sottile della foglia, una superficie nera e una bianca sono state alternativamente posizionate sul lato opposto della foglia, in corrispondenza del punto di acquisizione per valutare anche lo sfondo migliore per l'analisi dei dati acquisiti. L'analisi delle componenti principali (analisi qualitativa) è stata applicata sui dati spettrali al fine di valutare l'influenza del packaging per il monitoraggio della shelf life. I risultati preliminari dimostrano l'applicabilità della tecnica della spettroscopia vis/NIR per monitorare rapidamente la freschezza delle foglie di *Valerianella* di I e IV gamma. Questi risultati saranno utili nello sviluppo di strumenti per la valutazione del decadimento della freschezza di insalata di I e IV gamma usando la spettroscopia vis/NIR, anche nella parte di filiera dopo la fase d'imballaggio.

Parole chiave: post-raccolta, ortaggi, freschezza, baby-leaf, analisi qualitativa, packaging film

RIFERIMENTI

Beghi, R., Giovenzana, V., Civelli, R., Malegori, C., Buratti, S., & Guidetti, R. (2014). Setting-up of a simplified handheld optical device for decay detection in fresh-cut *Valerianella locusta* L. *Journal of food engineering*, 127, 10-15.